

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 5,
ISSUE 1

2024

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

№ 1
2024

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. Умарова Наргиза Мирзаевна, Абдикулова Нигора Хасановна, Нигматова Гулнара Максудовна ОСТЕОПОРОЗ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ. ПУТИ ДИАГНОСТИКИ, КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ/OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN. WAYS OF DIAGNOSIS, CORRECTION AND PREVENTION/PERIMENOPOZAL AYOLLARDA OSTEOPOROZ. DIAGNOSTIKA, TUZATISH VA OLDINI OLISH YO'LLARI.....	5
2. Ataeva Farzona Nuriddinova, Sadiqova Kumush ENDOMETRIOZ: SABABLARI, TASNIFI, DAVOLASH, OLDINI OLISH, ASORATLARI VA AYOLLARNING HAYOT SIFATINI BAHOLASH/ЭНДОМЕТРИОЗ: ПРИЧИНЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, ОСЛОЖНЕНИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ/ENDOMETRIOSIS: CAUSES, CLASSIFICATION, TREATMENT, PREVENTION, COMPLICATIONS AND QUALITY OF LIFE ASSESSMENT.....	9
3. Boboraximova Umeda Musaevna SEMIZLIK QAYT ETILGAN AYOLLARDA ORAL KONTRATSEPTIV VOSITALARDAN FOYDALANISHNING MUAMMOLARI/АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ/CURRENT PROBLEMS OF USE OF ORAL CONTRACEPTIVES IN OBESITY WOMEN.....	13

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

4. Закирова Нодира Исламовна, Камалова Дилафруз Донияровна, Закирова Фатима Исламовна РОЛЬ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА В ГЕНЕЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/HOMILADORLIKNING KO'TARA OLMASLIK GENEZIDA AUTOIMMUN TIROIDITNING ROLI/THE ROLE OF AUTOIMMUNE THYROIDITIS IN THE GENESIS OF PREGNANCY FAILURE.....	17
5. Ибрагимов Курбонмурод Ниязович, Ахмедов Юсуфжон Махмудович, Ибрагимов Эхсон Курбонмуродович РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПОСПАДИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ/BOLALARDA GIPOSPADIYALARNI DAVOLASH UCHUN REKOSTRUKTIVA PLASTIK AMALIYATLARI/RECONSTRUCTIVE PLASTIC OPERATIONS FOR TREATMENT OF HYPOSPADIAS IN CHILDREN.....	21
6. Каримова Гулчехра Самадовна ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ И АНЕМИЕЙ/THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH PREECLAMPSIA AND ANEMIA/PREEKLAMPSIYA VA KAMQ'ONLIKDA HOMILADORLIKNING VA TUG'RUQ'NING KECHISHI.....	25
7. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Турсункулова Мархамат Эргашевна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА НЕВЫНАШИВАНИЯ/HOMILANI ODATIY KO'TARA OLMASLIKNING KLINIK VA LABORATORIYA XAVF OMILLARI/CLINICAL AND LABORATORY RISK FACTORS FOR PREMATURITY PREGNANCY.....	28
8. Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Саидова Мехригие Донияровна КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/PERIMENOPOZAL OSTEOPOROZNING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI VA PROGNOZI/COMPREHENSIVE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF PERIMENOPOZAL OSTEOPOROSIS.....	33
9. Рахимов Нодир Махамматкулович, Шаханова Шахноза Шавкатовна, Абдурахмонов Журабек Амриллович, Талибова Нилуфар Ақтамовна, Сулимова Ольга Геннадьевна ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ АСЦИТА ОБУСЛОВЛЕННЫЙ РЕЦИДИВОМ ПЛАТИНОРЕФРАКТЕРНОГО РАКА ЯИЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТРОНОМНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ/RETSIDIVLANUVCHI PLATINA-REFRAKTER TUXUMDON SARATONI ASTITINI DAVOLASHDA METRONOM KIMYO TERAPIYANING SAMARADORLIGI/THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF ASCITES DUE TO RECURRENCE OF PLATINUM-REFRACTORY OVARIAN CANCER USING METRONOMIC CHEMOTHERAPY...37	37
10. Юлдашева Насиба Алишеровна, Усманова Шоира Равшанбековна, Комилова Адиба Закиржоновна ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ СТОМАТИТ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН КАК ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ/HERPETIC STOMATITIS IN PREGNANT WOMEN AS AN ETIOPATHOGENETIC FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION/HOMILADOR AYOLLARDA HERPETIK STOMATIT ENDOTHELIAL DISFUNKTSIYA RIVOJLANISHINING ETIOPATOGENETIK OMILI.....	42
11. Indiaminova Gulrux Nuriddinova MAVSUMIY VIRUSLI INFEKTSIYALARNING HOMILADORLIK DAVRINING KECHISHIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ/COVID-19, PREGNANT AND FEATURES OF THE STATE OF HYPERCOAGULABILITY.....	46
12. Negmadjanov Bahodur Boltavovich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Jumageldiyeva Yulduz Sheraliyevna HOMILADORLARDA JIGARNING O'TKIR YOG'LI GEPATOZINI DA'VOLASH ALGORITMINI ISHLAB CHIQUISH/РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА ПЕЧЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ/DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR THE CLAIM OF ACUTE FATTY HEPATOSIS OF THE LIVER IN PREGNANT WOMEN.....	49
13. Shavkatov Hasan Shavkatovich JINSIY A'ZOLAR PROLAPSIDA O'TKAZILADIGAN ORGANSAQLOVCHI JARROXLIK AMALIYOTI/ОРГАНСОХРАНЯЮЩАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ ПРОЛАПС ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ/ ORGAN-PRESERVING SURGICAL OPERATION FOR GENITAL PROLAPSE.....	53
14. Tilavova Yulduz Muhammadshukur qizi, Negmadjanov Bahodur Boltavovich SEQUENCE OF HYSTEROSCOPIC DIAGNOSIS OF ENDOMETRIAL POLYPS IN PATIENTS WITH INFERTILITY/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОВ С БЕСПЛОДИЕМ/BERUSHTLIKDA ENDOMETRIY POLIPI BO'LGAN BEMORLARDA GISTEROSKOPIK TASHXISLASHNING KETMA-KETLIGI.....	57

УДК 616.147.22-007.64.06-083.98

Ибрагимов Курбонмурод Ниязович
Кандидат медицинских наук,
Областной детский многопрофильный центр
Самарканд, Узбекистан

Ахмедов Юсуфжон Махмудович
Доктор медицинских наук профессор,
Самаркандский Государственный
Медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Ибрагимов Эхсон Курбонмуродович
Бакалавр педиатрического факультета
Самаркандский Государственный
Медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПОСПАДИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

For citation: Ibragimov Kurbonmurod Niyozovich, Akhmedov Yusufjon Makhmudovich, Ibragimov Ekhsan Kurbonmurodovich, econstructive plastic operations for treatment of hupospadias in children. Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2024, vol. 5, issue 1 pp. 21-24

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10910100>

АННОТАЦИЯ

Гипоспадия - порок развития полового органа мальчиков, при котором происходит искривление полового члена в сторону мошонки в следствии недоразвития губчатой части уретры. Наружное отверстие находится на нижней поверхности головки полового члена, мошонки или промежности мальчиков. Половой член деформирован и изогнут книзу. Гипоспадия развивается в результате нарушения эмбриогенеза на 7-14 недели внутриутробного развития плода. Тяжелые формы гипоспадии могут сочетаться с нарушением развития внутренних половых органов. Выделяют 3 основные формы гипоспадии, головчатую, стволую, мошоночную. Примерно в 45% случаев сочетается с другими аномалиями, среди которых первое место занимает крипторхизм, меатостеноз, паховая грыжа. По данным Ю,Ф. Исакова гипоспадия является самой частой аномалией уретры и встречается у 1 из 150 новорожденных мальчиков. По частоте и развития гипоспадия занимает первое место среди аномалией и пороков развития уретры.

Ключевые слова: Гипоспадия, реконструктивно-пластические операции, ультразвуковая диагностика.

Ibragimov Qurbonmurod Niyazovich
Tibbiyot fanlari nomzodi,
Viloyat ko'p tarmoqli bolalar markazi
Samarqand, O'zbekiston

Axmedov Yusufjon Maxmudovich
Tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlati
Tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Ibragimov Exson Qurbonmurodovich
Pediatriya fakulteti bakalavri
Samarqand davlati
Tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

BOLALARDA GIPOSPADIYALARNI DAVOLASH UCHUN REKOSTRUKTIVA PLASTIK AMALIYATLARI

ИЗОЖ

Gipospadia - bu o'g'il bolalarning jinsiy a'zosining rivojlanish nuqsoni bo'lib, unda uretraning shimgichli qismining rivojlanmaganligi sababli jinsiy olatni skrotumga qarab silliqdash sodir bo'ladi. Tashqi teshik jinsiy olatni boshi, skrotum yoki o'g'il bolalarning perineumning pastki yuzasida

joylashgan. Jinsiy olatni deformatsiyalangan va pastga egilgan. Gipospadia homilaning intrauterin rivojlanishining 7-14 haftaligida embriogenezning buzilishi natijasida rivojlanadi. Gipospadianing og'ir shakllari ichki jinsiy a'zolarning rivojlanishining buzilishi bilan birlashtirilishi mumkin. Gipospadianing 3 ta asosiy shakli mavjud: kapitat, ildiz va skrotum. Taxminan 45% hollarda u boshqa anomaliyalar bilan birlashtiriladi, ular orasida kriptorxidizm, meatostenoz va inguinal churra birinchi o'rinda turadi. Yu, F.ga ko'ra. Isakova gipospadiyasi eng keng tarqalgan uretra anomaliyasi bo'lib, 150 ta yangi tug'ilgan o'g'il bolalardan 1 tasida uchraydi. Gipospadiasning chastotasi va rivojlanishi bo'yicha u anormallik va uretra malformatsiyasi orasida birinchi o'rinda turadi.

Kalit so'zlar: Gipospadia, rekonstruktiv plastik jarrohlik, ultratovush diagnostikasi.

Ibragimov Kurbonmurod Niyazovich

Candidate of Medical Sciences,
Regional children's multidisciplinary center
Samarkand, Uzbekistan

Akhmedov Yusufjon Makhmudovich

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State
Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Ibragimov Ekhsan Kurbonmurodovich

Bachelor of Pediatrics Faculty
Samarkand State
Medical University
Samarkand, Uzbekistan

RECONSTRUCTIVE PLASTIC OPERATIONS FOR TREATMENT OF HYPOSPADIAS IN CHILDREN

ANNOTATION

Hypospadias is a malformation of the male genitalia in which the penis curves toward the scrotum due to underdevelopment of the spongy part of the urethra. The external opening is located on the lower surface of the head of the penis, scrotum or perineum of boys. The penis is deformed and curved downward. Hypospadias develops as a result of a violation of embryogenesis at 7-14 weeks of fetal development. Severe forms of hypospadias can be combined with a violation of the development of internal genital organs. There are 3 main forms of hypospadias, cephalic, trunk, and scrotal. In about 45% of cases, it is combined with other anomalies, among which the first place is occupied by cryptorchidism, meatostenosis, inguinal hernia. According to Yu, F. Isakov hypospadias is the most frequent urethral anomaly and occurs in 1 out of 150 newborn boys. Hypospadias takes the first place among urethral anomalies and malformations by frequency and development.

Key words: Hypospadias, reconstructive-plastic surgeries, ultrasound diagnostics.

Введение: Гипоспадия-это изменение развития наружных половых органов у детей, при котором, наружное отверстие мочеиспускательного канала смещается относительно своего нормального анатомического положения. Он может располагаться в области головки, тело полового члена или в области промежности. По результатам имеющихся современных данных, оперативное лечение гипоспадии не приводит к восстановлению эстетической и функциональной составляющих, в результате чего оптимизация оперативного лечения в современных условиях продолжает оставаться нерешенной задачей реконструктивно-пластической хирургии детского возраста. Осложнения в послеоперационном периоде составляет при дистальных формах до 35 %, при сложных проксимальных формах до 60 %. БИ

Эсембаев 2016. Многие врачи, осложнения которые встречаются в послеоперационном периоде связывают с не совершенностью техники выполнения операции и методов отведения мочи, использованием некачественного шовного материала и недостатками послеоперационного введения больных. ДБ Шаяхметов · 2016

Цель: Улучшить результаты хирургического лечения гипоспадии у детей

Материалы и методы: За период с 2012 по 2022 год в отделении детской хирургии ОДММЦ г Самарканда на обследовании и лечении находились 380 больных в возрасте от 1 до 18 лет с гипоспадией различной формы. На обследовании были включены дети с головчатой, стволовой, и мошоночной формы.

Рис. 1 Классификация, предложенную Duckett J.W

Всем больным в трех группах выполняли общепринятые клинично-лабораторные методы исследования (общий анализ крови, гепатит С, и общий анализ мочи) и консультации специалистов (педиатр при необходимости узкие специалисты) перед проведением плановой операции. Дети были обследованы и после предоперационной подготовки, всем детям произведено оперативное лечение. Из них гипоспадия головчатой формы

138(36,3%) больных, стволовая форма 179(47,1%) больных, мошоночная форма 63(16,5%) больных. Формы гипоспадии мы оценили по классификации, предложенную Duckett J.W., в которой он разделил гипоспадию на переднюю, среднюю и заднюю (рис 1). Во время операции учитывались оптимальные способы отведения мочи, использование современного шовного материала и послеоперационного введения больных.

Таблица 1.1

Распределение больных с гипоспадией в зависимости от формы и возраста.

Возраст (лет)	1-группа (головчатой)	2-группа (стволовой)	3-группа (мошоночной)
1-3	41(29.7%)	52 (29%)	25(39,6%)
4-7	68 (49.2%)	68 (37,9%)	22 (34,9%)
8-11	23(16,6%)	31 (17.3%)	7(11,1%)
12-18	6 (4,4%)	28 (15,6%)	9 (14,2%)
Всего	138 (100%)	179(100%)	63 (100%)

Все 3 группы больных жаловались (от слов матери) на неправильный внешний вид полового члена. Жалобы на искривление полового члена при гипоспадии головчатой формы составило 9 (6,5%), при стволовой форме 89(48%), при гипоспадии

мошоночной формы у 51(90,0%). Только у 13,9% детей родители обращали внимание на сужение струи при мочеиспускании и длительное время мочеиспускания.

Таблица 1.2

Жалобы, которые предъявили пациенты и их родители представлены

Жалобы	1-группа (головчатая) 138(100%)	2-группа (стволовая) 179(100%)	3-группа (мошоночная) 63(100%)	Всего 380(100%)
На неправильный внешний вид полового члена	138(100%)	179(100%)	63(100%)	380(100%)
Искривление полового члена	9(6,5%)	86(48,%)	51(90,0%)	146(38,4%)
Неправильное направление струи мочи (вниз, вбок)	15(10,8%)	156(83,7%)	63(100%)	234(61,5%)
Сужение струи при мочеиспускании (длительное мочеиспускание)	23(16,6%)	19(10,6%)	11(17,4%)	53(13,9%)

Результаты и их обсуждение: Гипоспадия головчатой формы в возрасте от 1 до 3 наблюдалось у 41 больных, в возрасте 4-7 лет у 68 больных, в возрасте 8-11 лет у 23, в возрасте 12-18 лет у 6. Этим больным были применены различные методы операции такие как МАГПИ, Snodgrass, П-образная уретропластика. Метод МАГПИ был применен-76 больным, Хаберлик-9 больным, П-образное уретропластика-53 больным. Среди них у 26 больных в после операционном периоде наблюдалось полное расхождение швов что составило 18,8%. При гипоспадии стволовой формы дети в возрасте 1-3 лет наблюдались у 52 больных, в возрасте от 4-7 лет 68 больных, 8-11 лет у 23 больных, 12-18 лет у 6 больных. При данной форме гипоспадии были применены методы Даккет-54 больным, Дюплей-41 больным, П-образное уретропластика 10 больным, Ваугс flap-73, Гросса-1. Детям которым были применены метод Даккета в после операционном периоде уретральные свищи наблюдались у 11 больных, что составило 20,3%. По методу Дюплея у 7 больных, что составило 17,0%. Гипоспадией мошоночной формы дети в возрасте от 1-3 лет 25, в возрасте 4-7 лет 22, в возрасте 8-11 лет 7, 12-18 лет 9 больных. У больных с мошоночной формой мы использовали метод операции состоящий из двух этапов. Первый этап заключается в иссечении хорды расправление полового члена и пересадка кожи из крайнего плоти на тело полового члена. Создавалась уретральная площадка, для дальнейшего создания уретры. Вторым этапом (через 6 месяцев после первого) из пересаженной кожи была выполнена

уретропластика. Всем больным которые были оперированы в нашей клинике со средней и задней форм гипоспадии после иссечение хорды и выпрямлении полового члена применяли гидротест с помощью инсулинового шприца под контролем гониометра(производства Pakistan GIMA 1-20060, Italia). Таким образом анализ полученных данных хирургической коррекции гипоспадии передних форм гипоспадии показал, что в послеоперационном периоде осложнения встречается в виде меатостеноза, в основном у больных с гипоспадией головчатой форм у 23(16,6%) . Уретральные свищи встречались в основном у больных с средним и задним формами гипоспадии у 46(19,0%) больных, искривление полового члена и ротация также наиболее часто встречалась при вышеуказанной форме гипоспадии у 43 (17,7 %) больных. Расхождение швов и нагноение раны наблюдались у 39(16,5%) больных. В основном у детей с гипоспадией средней и задней формой. Причиной возникновения осложнений нами выявлены следующие моменты: 1.Не соблюдения при подготовке больного принципов асептики и антисептики. 2. Применение различных шовных материалов приводящих к уретральным свищам при всех формах гипоспадии. 3. Не соответствие диаметра уретрального катетера неоуретры при отведении мочи в послеоперационном периоде. При этом лоскуты натягиваются с последующей ишемизацией и некрозом тканей которые приводят к расхождению швов и нагноение раны.

Рис. 2 Причины возникновения осложнений

Таблица 1. 3

Оценка полового члена больных при поступлении на оперативное лечение гипоспадии

Оценка		1-группа (головчатая) 138(100%)	2-группа (стволовая) 179(100%)	3-группа (мошоночная) 63(100%)	Всего 380(100%)
Меатус	Сужение	52(37,6%)	41(22,9%)	19(30,1%)	112(29,4%)
	Рубцовая деформация	14(10,1%)	12(6,7%)	10(15,8%)	36(9,47%)
Половой член	Искривление	38(27,5%)	64(35,7%)	41(65%)	143(37,6%)
	Ротация	24(17,4%)	13(7,2%)	11(17,4%)	48(12,6%)
Мошонка	Расщепление	0(0,0%)	0(0,0%)	7(11,1%)	7(1,8%)
	Транспозиция	0(0,0%)	1(1,5%)	12(19%)	13(3,4%)

При оценке меатуса сужение выявлено во всех группах в 29,4%. Рубцовая деформация меатуса отмечена у пациентов ранее перенесших оперативные вмешательства по поводу гипоспадии. Искривление и ротация полового члена при оценке отмечена в 37,6% и 12,6% соответственно. Это несколько выше, чем предъявляемые жалобы пациентами и связано с профессиональной оценкой состояния полового члена врачом перед операцией. Транспозиция и расщепление мошонки отмечена у детей с более тяжелой (проксимальной) формой гипоспадии в 31,7% случаях.

Выводы:

1. Выявлено что причиной уретеральных свищей являются применение плетенных нитей. При применении монофиламентных

нитей 6/0 – 7/0 (ПДС) резко снижается процент уретеральных свищей. В нашем наблюдении составило с 75% до 88 % случаев.

2. При выполнении кожных швов в основном при средней и промежностной гипоспадии рекомендуем непрерывный внутрикожный шов, что снижает рубцовую деформацию кожи.

3. После иссечения хорды в обязательном порядке рекомендуем проводить гидротест под контролем гониометра, что заметно снижает искривление полового члена в после операционном периоде.

4. При наличии кожного инфильтрата на линии швов и незначительном расхождении швов нами была применена повязка с Бранолиндом-Н.

Список литературы:

1. Аникиев А. В. Лечение дистальных форм гипоспадии у мальчиков: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.35 / А. В. Аникеев; Рос. мед. акад. последипл. образования. М., 2002. 23 с.
2. Ашкрафт К. У., Холдер Т. М. Детская хирургия. Т. III. Санкт-Петербург, 1999. С. 28–50, 79–105.
3. Дубров ВИ, Хмель РМ, Строчкий АВ. Этиология и распространённость гипоспадии в Беларуси. Здоровоохранение. 2011;7:13-6.
4. Ивлиева ИВ, Полуниин ВС. Особенности заболеваемости у мальчиков с аномалиями развития и приобретённой патологией половых органов. Практическая медицина. 2011;5:102-5.
5. Каганцов И. К. Хирургическая коррекция гипоспадии у детей: автореферат дис ... док-ра мед. наук: 14.01.19:14.01.23: 2015 г.
6. Рудин Ю. Э. Реконструктивно-пластические операции при лечении гипоспадии в детском возрасте: автореф. дис. ... д-ра. мед. наук: 14.00.35 / Ю. Э. Рудин; Рос. мед. акад. последипл. образования. М., 2003. 36 с.
7. Ширияев Н. Д., Каганцов И. М. Коми филиал ГБОУ ВПО Кировская государственная академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. «Очерки реконструктивной хирургии наружных половых органов у детей» Сыктывкар, 2012 г.
8. Эсембаев БИ. Оптимизация лечения гипоспадии у детей в Кыргызской Республике. Проблемы современной науки и образования. 2010;17:122-6.
9. Duckett J. W. Advances in hypospadias repair // Postgrad. Med. J., 1990, 66 Suppl.1, pp.62–71.
10. Retrospective analysis of the results obtained by using Mathieu and TIP urethroplasty techniques in recurrent hypospadias repair / A. Karabulut [et al.] // J. Pediatr. Urol., 2008. Vol. 4. № 5. P. 359–363.
11. Brouwers MM, van der Zanden LFM, de Gier RPE, Barten EJ, Zielhuis GA, Feitz WFJ, et al. Hypospadias: risk factor patterns and different phenotypes. BJU International. 2010;105(2):254-62.
12. Carmichael SL, Shaw GM, Lammer EJ. Environmental and genetic contributors to hypospadias: a review of the epidemiologic evidence. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2012;94(7):499-510.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000